

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA NDSI XARITALARI YORDAMIDA QOR QOPLAMINI TAHLIL QILISH VA DINAMIKASINI O‘RGANISH (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)

Avezov M.M., Elmurotova A.M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151634>

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy tadqiqot ishida muzliklarning Yer yuzasi iqlimi va aholisi uchun ahamiyati yoritilgan bo‘lib, iqlim o‘zgarishi sharoitida muzliklarning jadallik bilan eriyotganligi, ularning erishi natijasida dunyo okeani hamda iqlimga ta‘siri tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada “Xalqaro muzliklarni saqlash yili” munosabati bilan qabul qilingan BMT rezolyutsiyasi ko‘rib chiqilgan bo‘lib, global muzliklar va qor qoplami monitoring qilishda sun‘iy yo‘ldosh suratlaridan foydalanish imkoniyatlari o‘rganilgan. Ayniqsa, muzliklar va qor qoplami davriy xaritalarini yaratishda Landsat suratlaridan foydalanish masalalari ko‘rib chiqilib, Samarqand viloyatining 2000-2025-yillar kesimida NDSI (qor qoplami normallashtirilgan farqi indeksi) xaritalari GAT texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** muzliklar, qor qoplami, iqlim, NDSI, o‘rtacha harorat, kriosfera, yog‘in, dunyo okeani.*

Kirish. So‘nggi yillarda dunyo bo‘ylab iqlim o‘zgarishi ro‘y bermoqda va mazkur jarayon bir qancha xavfli holatlarga olib kelmoqda. Xususan, arid iqlimli mintaqada joylashgan, o‘zining muzliklari kam bo‘lgan O‘zbekiston uchun ham borgan sari iqlimning qurg‘oqchillashib borishi, o‘rtacha yillik haroratning ko‘tarilishi, ketma-ket kunlik maksimum haroratlarning qayd etilishi, muzliklarning jadallik bilan erib ketishi, yildan-yilga atmosfera yog‘in miqdorining keskin o‘zgarib turishi, ayniqsa, qor qoplami siyraklashi va aprel, may oylarida ham qor yog‘ishini kuzatilishi va boshqa shu kabi jarayonlar yuz bermoqda.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Muzliklar kriosferaning asosiy suv resurslari hamda sovuq mintaqalarda iste‘qomat qiluvchi aholi uchun asosiy suv manbai hisoblanadi [Parajka J. 2010]. Iqlim o‘zgarishi bilan birga qor qoplami siyraklashishi, muzliklarning erishi natijasida kriosfera qatlamining maydoni ham qisqarib bormoqda. Muzliklarning erishi aslida tabiiy jarayon hisoblansada, tadqiqotlarga ko‘ra so‘nggi o‘n yillikda bu jarayon intensivlashgani kuzatilmoqda [Teshayev N. va bosh. 2023]. Shu tufayli Birlashgan millatlar tashkilotining 2022-yil 14-dekabrida A/RES/77/158 rezolyutsiyasi bilan 2025-yil “Xalqaro muzliklarni saqlash yili” hamda 21-mart “Jahon muzliklar kuni” etib belgilandi [BMTning assambleya qarori 2022]. Mazkur holat esa, muzliklar maydonini doimiy monitoring qilish, ularni dinamikasini o‘rganish, xaritalarini ishlab chiqishni taqozo qilmoqda.

Maqsad va vazifasi. Mazkur tadqiqot ishining maqsadi Samarqand viloyatida so‘nggi 25 yil ichida qor qoplami va muzliklarning o‘zgarishini NDSI (normal difference snow index – qor qoplami normalashtirilgan farqi indeksi) xaritalari yordamida tahlil qilishdan iborat. NDSI xaritalarini yaratish ularning ahamiyatini tahlil qilish ushbu ishning vazifasi hisoblanadi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Muzliklar Yer yuzasiga yetib keluvchi Quyosh radiatsiyasini tartibga solishda asosiy ahamiyat kasb etadi va shu orqali iqlim shakllanishida muhim rol o‘ynaydi [Bengtsson L. 2014]. Muzliklarning albedosi katta bo‘lganligi uchun Quyoshdan kelayotgan yorug‘likning deyarli 98-100 foizini qaytaradi. Shuning uchun, ular Yer yuzasini *salqinroq* ushlashga hissa qo‘shadi. Shuningdek, muzliklar erib okeanlarni chuchuk suv bilan ta‘minlaydi hamda okean oqimlariga ta‘sir etib mahalliy iqlimning shakllanishiga hissa qo‘shadi [Babak M. 2023]. Marzeion va boshqalarning tadqiqotlariga ko‘ra, 1900-2015-yillar oralig‘ida dunyo okean sathi ko‘tarilishining omillari o‘rganilganda muzliklarning erishi 21 foiz ulushga egaligi aniqlangan [Marzeion B., 2018]. Kaserning ma‘lumotlariga ko‘ra, Yer aholisining 1/6 qismi muzliklardan hosil bo‘ladigan oqim suvlaridan iste‘mol qilishadi. Ayniqsa, bu ko‘rsatkich tog‘larda yashovchi aholi orasida anchagina yuqori hisoblanadi [Kaser G., 2010]. Samarqand viloyatining ham asosiy suv manbayi Zarafshon daryosi hisoblanadi. Ma‘lumki Zarafshon daryosi ham shu nomli muzlikning erishidan to‘yinadi [Ziyayev R., 2021]. Shuning uchun muzliklar va qor qoplarning dinamikasini o‘rganish viloyat uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Muzliklar va qor qoplarning dinamikasini o‘rganishda 1970-yillardan beri ko‘plab tadqiqotlar qor va muzning ko‘rinadigan, yaqin infraqizil (NIR) va qisqa to‘lqinli infraqizil (SWIR) spektral diapazonlardagi o‘ziga xos spektral belgilaridan foydalanadigan turli sun‘iy yo‘ldosh tasvir platformalari uchun tasma nisbatlari va indekslariga tayangan [Foster J. 2009; Wang Y. 2019]. Shuning uchun Samarqand viloyatining NDSI xaritalarini ishlab chiqishda Landsat 4/5/7 uchun Band 2 (yashil spektr), Band 5 (qisqa to‘lqinli infraqizil spektr) Landsat 8/9 uchun Band 3 (yashil spektr) va Band 6 (qisqa to‘lqinli infraqizil spektr) sun‘iy yo‘ldosh suratlaridan foydalanildi (1-rasm).

2000-yil

2010-yil

1-rasm. Samarqand viloyati 2000-2025-yillar NDSI xaritalari

Mazkur xaritalar yanvar oyi uchun o'rtacha qor qoplaminig normallashtirilgan farqi indekslaridan olingan bo'lib, ko'rinib turibdiki, 2000-yildan buyon qor qoplami siyraklashib borgan. Xususan, 2000-yil yanvar oyida viloyatning katta qismi qor bilan qoplanganligini kuzatish mumkin. 2010-yilda ham viloyatning deyarli 70 foiz hududida qor qoplami qalin bo'lgan. Biroq, 2020-yilda hududning sharqiy qismida Samarqand shahri, Urgut, Toyloq tumanlari, tabiiy geografik jihatdan Qoratepa, Chaqilikalon, Zirabuloq tog' tizmalarining shimoliy yonbag'irlari, Shimoliy Nurota, Oqtov, Qaroqchitov, G'o'bdintog' tizmalarining janubiy yonbag'irlarida qor qoplami mavjud bo'lgan. 2025-yilda viloyatning shimoliy qismida (Shimoliy Nurota tizmasi va Oqtovning janubiy yonbag'irlari), markaziy qismida (Zarafshon daryosi bo'ylab) hamda janubi-sharqiy qismida (Chaqilikalon tizmasining shimoliy yonbag'iri) atrofida ko'proq yoqqanligi kuzatilgan.

Xaritada keltirilgan to'q ko'k rangli hududlar qor qoplami qalin va zich ayrim hududlarda muz bo'lgan yerlar hisoblanadi. Chunki mazkur indekslar -1 dan +1 qiymat oralig'ida o'zgaradi hamda qiymat qanchalik +1ga yaqinlashsa, demak muzliklar hisoblanadi. Odatda hududga bog'liq ravishda o'rtacha +0,4 qiymat va undan katta bo'lgan indekslar muzlik deb qaraladi. Shunga tayangan holda NDSI xaritalariga rang berilganda qalin va zich qorlarni va muzliklarning maydonini ham aniqlash mumkin. Mazkur ko'rsatkich bo'yicha viloyat tahlil qilinganda ham o'zgarish bo'lganligi kuzatildi. Xususan, 2000-2010-yillar oralig'ida viloyatning g'arbiy qismi Ziyovuddin, Zirabuloq tizmalarida ham qor qoplami qalin va zich bo'lganligi kuzatilgan. Biroq, 2020-2025-yillar oralig'ida mazkur hududlarda siyrak qor qoplami bilan qoplangan ya'ni qolgan davrlarga nisbatan yanvar oyida qor kam yog'gan yoki harorat issiq bo'lib, uning to'planishiga imkon bermagan bo'lishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Yer yuzasi uchun muzliklarning ahamiyati yuqori hisoblanadi. Shuning uchun ularni doimiy monitoring qilish va uning natijasiga ko'ra muzliklarning erib ketishiga qarshi turli metodlar ishlab chiqish zarur hisoblanadi. Muzliklarning maydonini doimiy monitoring qilishda dala tadqiqot metodi ortiqcha kuch va vaqt talab etadi. Sun'iy yo'ldosh suratlarining yashil va qisqa to'lqinli infraqizil spektrlari yordamida osonlik bilan muzliklar maydonining o'zgarishini kuzatib borish mumkin. Shuningdek, ko'pchilik sun'iy yo'ldosh suratlari 14 kunda bir marta yangilanadi, bu esa, muzliklar va qor qoplami monitoringini doimiy olib borishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR

1. Babak Mohammadi, Petter Pilesjö and Zheng Duan. 2023. “The superiority of the Adjusted Normalized Difference Snow Index (ANDSI) for mapping glaciers using Sentinel-2 multispectral satellite imagery.” *Giscience & remote sensing* 2023, VOL. 60, NO. 1, 2257978 <https://doi.org/10.1080/15481603.2023.2257978>
2. Bengtsson, L. 2014. Foreword: International Space Science Institute (ISSI) Workshop on the Earth’s Hydrological Cycle, 485–488. Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8789-5_1
3. Birlashgan millatlar tashkilotining A/RES/77/158 assambleya qarori https://www.unoosa.org/oosa/en/oosadoc/data/resolutions/2022/general_assembly_77th_session/ares77121.html
4. Foster, J., D. Hall, R. Kelly, and L. Chiu. 2009. “Seasonal Snow Extent and Snow Mass in South America Using SMMR and SSM/I Passive Microwave Data (1979–2006).” *Remote Sensing of Environment* 113 (2): 291–305. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2008.09.010>
5. Kaser, G., M. Großhauser, and B. Marzeion. 2010. “Contribution Potential of Glaciers to Water Availability in Different Climate Regimes.” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 107 (47): 20223–20227. National Academy of Sciences. <https://doi.org/10.1073/pnas.1008162107>.
6. Marzeion, B., G. Kaser, F. Maussion, and N. Champollion. 2018. “Limited Influence of Climate Change Mitigation on Short-Term Glacier Mass Loss.” *Nature Climate Change* 2018 8 (4): 305–308. Nature Publishing Group. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0093-1>
7. Parajka, J., M. Pepe, A. Rampini, S. Rossi, and G. Blöschl. 2010. “A Regional Snow-Line Method for Estimating Snow Cover from MODIS During Cloud Cover.” *Journal of Hydrology* 381 (3–4): 203–212. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.11.042>.
8. Teshayev N.N., Otajonov J.A. Masofadan zondlash texnologiyalari asosida qor va muzliklar monitoringini yuritish usulini takomillashtirish: So‘g‘d viloyati misolida // “Geodeziya, kartografiya va geoinformatika” Ilmiy-texnik jurnali 2-son, 2023. 11-15-b. UUK: 504.064.36:556.124:528.8(575.3)
9. Wang, Y., X. Huang, J. Wang, M. Zhou, and T. Liang. 2019. “AMSR2 snow depth downscaling algorithm based on a multifactor approach over the Tibetan Plateau, China.” *Remote Sensing of Environment* 231: 111268. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111268>
10. Зияев Р.Р. Зарафшон ҳавзаси дарёлари сув режими фазаларининг иқлим ўзгариши шароитидаги силжишлари География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т.: 2021.